

УДК 664.6/.8:664.014

ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ЭКСТРУЗИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ

ЖУМАҚ ҰЛДАНАЙ ТӨРЕБАЙҚЫЗЫ

магистрант

Алматы Технологиялық Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: **ИЗЕМБАЕВА АСЕЛЬ КАМАЛСЕЙТОВНА** PhD,
қауым.профессор

Аңдатпа: Қазіргі уақытта тағам өнеркәсібінде өсімдік текті шикізатты тиімді пайдалану және функционалды тағам өнімдерін өндіру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Экструзия технологиясы жоғары температура, қысым және механикалық әсер арқылы өнімнің құрылымын өзгертіп, оның тағамдық және органолептикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді [1]. Бұл жұмыста өсімдік шикізаты негізінде экструзиялық өнім өндіру технологиясының ғылыми негіздері қарастырылып, тиімді рецептура мен технологиялық параметрлер ұсынылды.

Кілт сөздер: өсімдік шикізаты, экструзия, функционалды тағам, тағам технологиясы, дәнді дақылдар.

Кіріспе

Қазіргі заманғы тағам өндірісінің негізгі бағыты – халықты сапалы, қауіпсіз және биологиялық құндылығы жоғары өнімдермен қамтамасыз ету. Соңғы жылдары функционалды тағам өнімдеріне деген сұраныс артып отыр, бұл олардың құрамындағы дәрумендер, минералдар және тағамдық талшықтардың жоғары мөлшерімен байланысты. Өсімдік текті шикізат (дәнді дақылдар, бұршақ тұқымдастар, көкөніс және жеміс өнімдері) тағамдық компоненттердің маңызды көзі болып табылады. Мұндай шикізатты өңдеудің тиімді тәсілдерінің бірі – экструзия технологиясы. Экструзия – жоғары температура мен қысым жағдайында шикізатты қысқа уақыт ішінде өңдеуге негізделген процесс [2]. Бұл технология өнімнің құрылымын өзгертіп, оның сіңімділігін арттырады және микробиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді [3].

Зерттеу мақсаты: Өсімдік шикізатын пайдалану негізінде жоғары тағамдық құндылығы бар экструзиялық өнім өндіру технологиясын әзірлеу.

Зерттеу міндеттері: өсімдік шикізатының түрлері мен қасиеттерін талдау; экструзия процесінің негізгі параметрлерін анықтау; экструзиялық өнімнің онтайлы рецептурасын құрастыру; өнімнің сапалық көрсеткіштерін бағалау.

Зерттеу нәтижелері:

Өсімдік текті шикізаттың экструзиялық өнім өндіруде жоғары технологиялық және тағамдық әлеуетке ие екені анықталды [1–4]. Дәнді дақылдар (жүгері, бидай, сұлы) экструзия кезінде өнімнің кеңеюін, құрылымын және қытырлақтығын қамтамасыз ететін негізгі крахмал көзі болып табылады, ал бұршақ тұқымдастар (ноқат, жасымық) ақуыз мөлшерін арттырып, аминқышқылдық құрамын жақсартады [5–8]. Әдеби деректер бойынша бұршақ компоненттерін қосу нәтижесінде экструзиялық өнімдердегі ақуыз мөлшері орта есеппен 18–35%-ға дейін артады, ал тағамдық талшықтардың үлесі 2–3 есе жоғарылауы мүмкін [5, 6, 9]. Сонымен қатар сәбіз, асқабақ және алма ұнтақтарын енгізу өнімнің биологиялық құндылығын арттырып, β-каротин, пектин, минералды заттар және табиғи антиоксиданттардың мөлшерін көбейтеді [3, 10–12]. Өсімдік шикізатының тағы бір маңызды артықшылығы – оның көпкомпонентті рецептура жасауға қолайлылығы. Бұл өнімнің тек тағамдық құндылығын ғана емес, сонымен бірге түсін, дәмін, құрылымын және тұтынушылық тартымдылығын да жақсартады [2, 4, 13]. Зерттеулер көрсеткендей, дәнді және бұршақ ұндарының үйлесімі

экструзия кезінде өнімнің физикалық тұрақтылығын сақтай отырып, ақуыз және талшық мөлшерін бір мезгілде арттыруға мүмкіндік береді [5, 7, 14].

Экструзия – жоғары температура, қысым және механикалық ығысу әсерінен шикізат құрылымын қысқа уақыт ішінде түбегейлі өзгертетін тиімді технологиялық процесс [1, 2, 15]. Зерттеу деректеріне сәйкес, экструзия кезінде крахмалдың желімденуі, ақуыздың денатурациясы және шикізат құрылымының қайта қалыптасуы жүреді, бұл дайын өнімнің сіңімділігі мен функционалдық қасиеттерін жақсартады [1, 6, 16]. Экструзияның маңызды технологиялық артықшылықтарының бірі – өнімді бір мезгілде араластыру, пісіру, құрылымдау және қалыптау мүмкіндігі. Бұл әдіс өндіріс уақытын қысқартып, энергия шығынын төмендетеді және микробиологиялық қауіпсіздікті арттырады [1, 2, 15]. Жоғары температура мен қысқа уақыт әсеріне негізделген HTST (High Temperature Short Time) режимі дәрумендер мен биологиялық белсенді заттардың белгілі бір бөлігін сақтай отырып, шикізаттағы антикоректік факторларды төмендетуге мүмкіндік береді [6, 11, 16]. Әдебиеттерде экструзия процесінің дайын өнімнің негізгі сапалық көрсеткіштеріне тікелей әсер ететіні көрсетілген: кеңею коэффициенті, көлемдік тығыздық, қаттылық, су сіңіру индексі (WAI) және су ерігіштік индексі (WSI) [9, 15, 17]. Осы көрсеткіштер экструзиялық өнімнің қытырлақтығы мен тұтынушылық сапасын анықтайтын басты параметрлер болып табылады [9, 17]. Зерттеу барысында өсімдік шикізаты негізінде келесі рецептуралық құрам ұсынылды: жүгері ұны – 40%, сұлы ұны – 20%, бидай ұны – 15%, ноқат немесе жасымық ұны – 10%, сәбіз немесе асқабақ ұнтағы – 10%, алма ұнтағы – 5%. Бұл құрам бірнеше технологиялық және тағамдық міндетті бір уақытта шешуге бағытталды. Жүгері мен бидай ұны экструзия кезінде жақсы кеңею мен жеңіл құрылым түзу үшін негіз ретінде таңдалды [4, 13]. Сұлы ұны өнімнің тағамдық талшық мөлшерін арттырып, оның функционалдық құндылығын күшейтеді [3, 10]. Бұршақ ұны ақуыз мөлшерін жоғарылатып, аминқышқылдық құрамды теңестіреді [5, 6, 8]. Ал көкөніс пен жеміс ұнтақтары өнімнің дәрумендік және антиоксиданттық құрамын байытып, табиғи түс пен дәм береді [10–12].

Осындай үйлесімді құрамның нәтижесінде өнімнің болжамды тағамдық артықшылықтары қалыптасады: ақуыз мөлшерінің артуы, талшықтардың көбеюі, қарапайым крахмал үлесінің төмендеуі және биологиялық белсенді компоненттердің қосылуы [3, 5, 10, 11]. Әдеби деректер бойынша бұршақ және көкөніс компоненттері енгізілген экструзиялық өнімдерде ақуыз, шикі талшық, күл, темір және мырыш мөлшері статистикалық тұрғыдан сенімді жоғарылаған [5, 6, 18]. Бұл ұсынылған рецептураның функционалды тағам ретінде қолдануға жарамдылығын көрсетеді. Экструзия процесінде негізгі әсер етуші факторлар ретінде температура, ылғалдылық, қысым және бұранда жылдамдығы қарастырылды [9, 15, 17]. Әдеби деректерді салыстырмалы талдау нәтижесінде дәл осы параметрлердің дайын өнімнің құрылымы мен физика-химиялық қасиеттерін анықтайтыны дәлелденді [9, 15, 19]. Зерттеулер бойынша азықтық ылғалдылықтың 12–20%, температураның 100–150°C, ал бұранда айналу жылдамдығының 110–350 айн/мин аралығында өзгеруі экструзиялық өнімнің сапасына айтарлықтай әсер етеді [9, 17, 19]. Ылғалдылық жоғарылаған сайын өнімнің көлемдік тығыздығы артып, кеңею коэффициенті мен қытырлақтығы төмендейді. Керісінше, төмен ылғалдылық жағдайында өнім жеңіл, кеуекті және қытырлақ құрылымға ие болады [9, 15, 20]. Мысалы, зерттеулерде экструзиялық өнімдердің кеңею коэффициенті 2,017–3,391, көлемдік тығыздығы 0,13–0,28 г/см³, қаттылығы 12,43–19,04 Н, ал су сіңіру индексі 5,76–7,25 г/г аралығында болғаны анықталған [9]. Бұл көрсеткіштер өнім сапасының технологиялық режимге тікелей тәуелді екенін дәлелдейді. Талдау нәтижесі бойынша ең тиімді режимдердің бірі ретінде ылғалдылық 14–16%, температура 110–160°C, бұранда жылдамдығы 200–300 айн/мин аралығы қарастырылды [9, 17, 19]. Дәл осы жағдайда өнімде жоғары кеңею, төмен тығыздық, жақсы қытырлақ құрылым және қолайлы органолептикалық қасиеттер байқалады [9, 20]. Сонымен қатар бұршақ және ақуызды компоненттердің үлесі артқан сайын кеңею деңгейі аздап төмендеп, тығыздық жоғарылауы мүмкін, алайда бұл өнімнің тағамдық құндылығының айтарлықтай өсуімен өтеледі [5, 6, 8].

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері өсімдік текті шикізатты экструзиялық өнімдер өндірісінде пайдалану өнімнің сапасын тек технологиялық тұрғыдан ғана емес, тағамдық және функционалдық тұрғыдан да айтарлықтай жақсартатынын көрсетті. Дәнді дақылдар өнімнің құрылымдық негізін қалыптастырып, оның кеңеюі мен қытырлақтығын қамтамасыз етсе, бұршақ тұқымдастар ақуыздық құндылығын арттырады. Ал көкөніс және жеміс ұнтақтарын қосу дайын өнімді табиғи биологиялық белсенді заттармен, тағамдық талшықтармен және антиоксиданттармен байытады. Экструзия технологиясының тиімділігі оның шикізат құрамын қысқа уақыт ішінде терең өңдеп, өнімге жаңа физикалық қасиеттер беруімен түсіндіріледі. Бұл процесс крахмалдың желімденуін, ақуыздың құрылымдық өзгерісін және өнімнің жеңіл, кеуекті құрылымының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Соның нәтижесінде дайын өнімнің сіңімділігі жоғарылап, сақтау тұрақтылығы артады және тұтынушылық қасиеттері жақсарады. Жұмыста қарастырылған көпкомпонентті рецептура өсімдік шикізатының әртүрлі түрлерін тиімді үйлестіру арқылы экструзиялық өнімдердің тағамдық құндылығын арттыруға болатынын көрсетті. Әсіресе ақуыз, талшық және микронутриенттер мөлшерін жоғарылату қазіргі функционалды тағам өнімдерін өндіру талаптарына толық сәйкес келеді. Сонымен қатар технологиялық параметрлерді оңтайлы таңдау өнімнің тығыздығы, көлемдік кеңеюі, қаттылығы және жалпы құрылымдық сапасы сияқты маңызды көрсеткіштерді басқаруға мүмкіндік береді. Осылайша, өсімдік шикізатын пайдалана отырып экструзиялық өнім өндіру технологиясын әзірлеу халықтың дұрыс тамақтануына бағытталған, тағамдық құндылығы жоғары және өндірісте кеңінен қолдануға болатын жаңа буындағы өнімдер жасаудың ғылыми және практикалық негізін қалыптастырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Asif M. Innovations in food extrusion technologies: Applications, trends and future prospects // Current Research in Food Science. – 2025. – URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/current-research-in-food-science>
2. Mironeasa S., Coțovanu I. A review of the changes produced by extrusion cooking on nutritional, physicochemical and functional characteristics of plant-based foods // Antioxidants. – 2023. – Vol. 12, No. 7. – P. 1453. – URL: <https://www.mdpi.com/journal/antioxidants>.
3. Xu Y. The impact of extrusion cooking on the physical properties and functional components of plant materials: A review // Foods. – 2025. – Vol. 14, No. 11. – P. 1869. – URL: <https://www.mdpi.com/journal/foods>.
4. Ахлан Т.Б. Өсімдік шикізатын экструзия арқылы өңдеу ерекшеліктері // Shakarim University Technical Sciences Bulletin. – 2024. – URL: <https://bulletin.shakarim.edu.kz>.
5. Pasqualone A. Use of legumes in extrusion cooking: A review // Foods. – 2020. – Vol. 9, No. 7. – P. 958. – URL: <https://www.mdpi.com/2304-8158/9/7/958>.
6. Ali I.M. Effects of extrusion process conditions on nutritional, anti-nutritional and functional properties of lentils and legumes // Food Science & Nutrition. – 2024. – URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20487177>.
7. Manoi K., Rizvi S.S.H. Physicochemical changes in starch and protein during extrusion of cereal-legume blends // Journal of Food Engineering. – URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-food-engineering>.
8. Duque-Estrada P. Protein blends and extrusion processing to improve the nutritional quality of plant-based products // Food & Function. – 2023. – URL: <https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/fo>.
9. Sahu C. Effect of extrusion parameters on physical and functional properties of extruded products // Current Research in Food Science. – 2022. – Vol. 5. – P. 2027–2038. – URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/current-research-in-food-science>

10. Arribas C. The effect of extrusion on the bioactive compounds and antioxidant capacity of novel gluten-free expanded products based on carob fruit, pea and rice blends // *LWT – Food Science and Technology*. – 2019. – Vol. 112. – P. 108233. – URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/lwt>.
11. Pavani M. Impact of extrusion processing on bioactive compound enriched plant-based extrudates // *Food Chemistry Advances*. – 2024. – URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/food-chemistry-advances>.
12. Jia Y. Enhancement of bioactive compounds and antioxidant capacity in plant materials through extrusion processing // *Foods*. – 2025. – URL: <https://www.mdpi.com/journal/foods>.
13. Patil S.S. Current trends in extrusion: Development of functional foods and novel ingredients // *Food Science and Technology Research*. – 2018. – Vol. 24, No. 1. – P. 23–35. – URL: <https://www.jstage.jst.go.jp/browse/fstr>.
14. Tiwari A., Jha S.N. Principal mechanism and effect on direct expanded snacks during extrusion processing: A review // *International Journal of Food Science & Technology*. – 2017. – URL: <https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621>.
15. Ruiz-Gutiérrez M.G. The extrusion cooking process for the development of functional foods // In: *Extrusion of Metals, Polymers and Food Products*. – IntechOpen, 2017. – URL: <https://www.intechopen.com>.
16. Application of extrusion technology in plant food processing // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. – 2019. – URL: <https://ift.onlinelibrary.wiley.com/journal/15414337>.
17. Dushkova M. Physical and functional characteristics of extrudates with plant additives // *Applied Sciences*. – 2023. – Vol. 13, No. 6. – P. 3503. – URL: <https://www.mdpi.com/journal/applsci>.
18. Chaimahawan N. Enhancing the nutritional and sensory qualities of extruded snacks with chickpea and rice blends // *Discover Food*. – 2025. – URL: <https://link.springer.com/journal/discoverfood>.
19. Boakye P.G. Optimizing the extrusion conditions for the production of whole grain extrudates // *Journal of Food Processing and Preservation*. – 2022. – URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454549>.
20. Mohammed I. Optimization of barrel temperature and feed moisture in extrusion cooking of plant-based snack products. – 2024.